

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ COVID-19 СЕРЕД ДІТЕЙ З РЕКУРЕНТНИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ В УКРАЇНІ

CLINICAL FEATURES OF COVID-19 AMONG CHILDREN WITH RECURRENT RESPIRATORY INFECTIONS OF UKRAINE

Гаращенко Тетяна Андріївна
Harashchenko T.

ORCID: 0000-0002-6086-7795

Науковий керівник: док. мед. н. професор Уманець Тетяна Рудольфівна
Scientific supervisor: PhD/Senior scientist, Professor

Umanets Tetiana

ДУ “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені акад. О.М. Лук’янової
НАМН України”

Відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей
м. Київ, Україна

SI "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after
Department of respiratory diseases and respiratory allergy in children
Kyiv, Ukraine

e-mail: tatti.my@gmail.com

Вступ: дані щодо клінічних особливостей перебігу коронавірусної хвороби 19 (COVID-19) серед дитячого населення обмежені, недостатньо вивчені та вимагають подальших досліджень.

Мета: метою нашого дослідження було вивчити клінічні, демографічні, епідеміологічні особливості коронавірусної хвороби-19 серед госпіталізованих дітей в Україні.

Матеріали та методи: ретроспективно було обстежено 130 дітей віком від 1 місяця до 18 років, хлопчиків (49,3%) та дівчат (50,7%), які були госпіталізовані до Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні з лабораторно підтвердженим вірусом SARS-CoV-2. Клініко-епідеміологічні характеристики було проаналізовано на основі історії хвороб, лабораторних досліджень та рентгенологічних даних.

Результати: Більшість пацієнтів у поточному дослідженні мали середньоважкий перебіг захворювання (n = 108) 81,8%, тоді як у 18,2% дітей (n = 24) був важкий перебіг COVID-19. У вікових групах переважали діти від 6 до 12 років (n = 42) 31,8% порівняно з іншими: 1 місяць -1 рік (n = 19) 14,4%, 1-5 років (n = 33) 25%, 13-18 років (n = 38) 28,8%. Важкий перебіг відмічався серед дітей віком 13-18 років, 67%, тобто у 16 з 24 дітей з важкою формою COVID-19, 5 з них (21%) знаходилися у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ), 2 дітей (1,5%) перебували на ШВЛ. Жодного летального випадку, серед госпіталізованих дітей не відмічалось.

Загалом 57% пацієнтів інфікувались вдома. Серед дітей найбільш поширеними первинними симптомами були: лихоманка (78,5%), кашель

(53,8%), риніт (50%), втома (25,0%), діарея (16,6%), аносмія (4,5%)), а також лімфаденопатія, яка була виявлена у (24,4%) дітей. Супутня патологія відмічалася у 45 пацієнтів (34%), серед неї переважали: хронічний тонзиліт (11,36%), мононуклеоз (3,8%), анемія (4,5%), неврологічна патологія (3,8%). Більшості пацієнтів було проведено КТ органів грудної порожнини (n=80), у 30 із 130 пацієнтів (23,5%) не було виявлено патологічних змін за даними КТ, тоді як характерні зміни по типу матового скла відмічалися у 61,3%, а такі неспецифічні зміни, як одностороння та двостороння пневмонія була виявлена у 8,3% та 6,8% пацієнтів відповідно. Провідним лабораторним маркером виступало підвищення С-реактивного білка (СРБ) (+++ і вище), яке відмічалось серед 23 дітей (17,4%), тобто у 12 з 24 дітей, які мали важкий перебіг коронавірусної хвороби-19. Крім того, лейкоцитоз було зафіксовано у (28,8%) дітей.

Висновки: серед госпіталізованих дітей, включаючи немовлят, в більшості випадків спостерігався середньо-важкий перебіг COVID-19. Провідними причинами для госпіталізації серед дітей виступали: сильний інтоксикаційний синдром, лихоманка, дихальна недостатність та зневоднення. Дане дослідження дасть додаткову інформацію щодо особливостей перебігу коронавірусної хвороби-19 серед дітей в Україні.